

Экспериментальное обоснование эффективности фотодинамической терапии при распространенном перитоните

Сабирматов А.А., Ирискулова Д.Н.

Ташкентский Педиатрический Медицинский институт

Аннотация. Представлены результаты применения фотодинамической санации брюшной полости с использованием фотосенсибилизатора метиленовой сини в концентрации 0,05% при распространенном перитоните в эксперименте. Установлено, что при использовании в качестве источника светодиодного излучения аппарата «ФДУ-1» с длиной волны 640 ± 20 нм, необходимы следующие параметры: время экспозиции 3-5 минут на каждую область облучения, выходная мощность излучения в непрерывном режиме 100 мВт/см^2 , плотность энергии от 25 до 35 Дж/см². Применение разработанного метода санации брюшной полости у экспериментальных животных позволило уменьшить послеоперационную летальность с 25% до 7,5%.

Цель исследования: разработка и применение способа фотодинамической санации брюшной полости при распространенном перитоните с использованием фотосенсибилизатора метиленовая синь в эксперименте.

Материалы и методы исследования

Клинико - лабораторные исследования, проведенные у больных с распространенным перитонитом, показали, что основными виновниками послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений являются несколько микробов, среди которых приоритет по встречаемости составляют: *Staphylococcus aureus* – 28%; *Staphylococcus epidermidis* – 6%; *Escherichia coli* – 46%. С учетом этого, нами для микробиологических исследований использовали музейные штаммы этих микробов, полученных из национальной коллекции микроорганизмов инфекции человека НИИ ЭМИЗ МЗ РУз с наличием паспортных данных. Для проведения этих исследований первоначально нами приготовлены посевы трех взятых в опыт микробных культур при этом с учетом методических рекомендаций нами подготовлены бульонные культуры микробов в концентрации 5×10^5 КОЕ /мл используя стандарты мутности США.

Посевы микробных культур проведены методом «Газона» на специальную среду Мюллер Хинтона - производства индийской фирмы HeiMidia.

Наши исследования в условиях *in vitro* показали, что фотосенсибилизатор МС в концентрации 0,05% в комбинации с светодиодным излучением с длиной волны 630 ± 20 нм, при плотности мощности излучения 100 мВт/см^2 , времени экспозиции 5-10 минут, при плотности энергии 25-35 Дж/см², в расстоянии от облучаемого объекта 10-15 см обладает бактерицидным действием. При этом показатель зоны задержки роста микробов составляет в среднем $20,3\pm 0,5$ мм. Нами в

экспериментальных исследованиях использован отечественный аппарат «ФДУ-1», как источник светодиодного излучения в диапазоне 630 нм.

Результаты микробиологических исследований *in vitro* определили направление наших следующих экспериментов в условиях *in vivo*.

Для создания модели острого экспериментального перитонита (ОЭП) нами применена модифицированная методика Блинкова Ю.Ю. В.А. и соавт. [А/с: RU 2338265 от 10.11.2008 г.].

Цель первого этапа исследования (*in vivo*) заключалась в изучении повреждающего действия химических веществ (МС и 0,02% раствора хлоргексидина) (3 крысы), ФС (3 крысы), светодиодного излучения и ФДТ (3 крысы) на интактную брюшину. Для этого в брюшную область растворы хлоргексидина (контрольная группа) и МС (основная группа) вводили пункционным методом в нижней части живота животного, а для изучения воздействия МС и светодиодного излучения (фотодинамическое воздействие) в комбинации выполняли лапаротомию под эфирным наркозом и в брюшную полость заливали 3 мл 0,05% раствора МС на 5 минут, затем брюшную полость обсушивали, затем брюшину облучали аппаратом «ФДУ-1» в течение 3-5 минут. Все исследования были выполнены в одинаковых условиях, в одно и то же время под общим обезболиванием животных.

Во втором этапе эксперименты *in vivo* выполнены на 68 животных с экспериментальным РП, в контрольной группе животных было 28, у которых санацию брюшной полости выполняли 0,02% раствором хлоргексидина, а в основной группе животных было 40, в этой группе выполняли фотодинамическую санацию брюшной полости метиленовой синью. До операции и на 3-5-7 сутки в динамике наблюдали за динамикой лабораторных и биохимических анализов.

Результаты исследования и их обсуждение

Наши исследования показали, 0,02% раствор хлоргексидина вызывает деструкцию в волоконных структурах, дезорганизацию и даже поверхностный некроз париетальной брюшины. Полученные нами результаты показывают, что при санации брюшной полости раствором хлоргексидина целесообразно брюшную полость тщательно промыть физиологическим раствором и осушить, т.к. длительный контакт хлоргексидина с брюшиной может иметь не благоприятное действие (десквамация, дезорганизация, некроз), а с другой стороны часть раствора всасывается в организм.

Нами установлено, что 0,05% раствор МС и светодиодное излучение с длиной волны 640 ± 20 нм в отдельности, а также фотодинамическое воздействие с плотностью мощности 25-35 мВт с экспозицией 5 минут на париетальную и висцеральную брюшину вызывает поверхностную десквамацию париетальной брюшины здоровых крыс. Полученные нами результаты определили направление следующих этапов исследовательской работы в условиях *in vivo* на модели ОЭП.

Морфологические изменения при ОЭП показали, что в основной и контрольной группе животных во время лапаротомии макроскопический вид брюшины соответствовал картине острого гнойного распространенного перитонита.

После лапаротомии в основной группе животных с ОЭП брюшную полость промывали физиологическим раствором в объеме 5-7 мл, отсосом осуществляли эвакуацию содержимого, затем в брюшную полость вводили 3мл МС, время экспозиции после введения МС в брюшную полость составил 5-10 минут, осушение брюшной полости, затем ФДТ в дозе 25-35 Дж/см² в течение 5 минут. Ушивание лапаротомной раны. Через сутки после оперативного вмешательства в основной группе, где проводилась ФДТ санация брюшной полости с 0,05% раствором МС животные дышат тяжело, «чихают», малоподвижны, лежат, забившись в угол клетки, шерсть взъерошена, почти не едят, обильно пьют воду.

Через 3-е суток после операции животные активные, аппетит нормальный, пареза кишечника не наблюдается, при этом мы отмечаем сохранение равномерной слабовыраженной гиперемии брюшины с появлением обычного блеска последней. Объем экссудата (прозрачного вида) составил 0,5 мл у 2-х из **6 животных**, у остальных **4-х животных** менее 0,5 мл. В эти сроки спаек между петлями брюшины мы также не наблюдали, как и признаков термического поражения брюшины. **Через 5 суток** после операции поведение животных не отличается от здоровых особей: парез разрешился, исчезла гиперемия брюшины. Брюшина, приобрела гладкий, блестящий вид. В брюшной полости имелись единичные рыхлые спайки, более выраженные в области послеоперационной раны, выпота не отмечалось.

На 7-е сутки, у отдельных животных выявляются отдельные нежные, невыраженные спайки сальника с висцеральной поверхностью печени или петлями тонкой кишки и нижним полюсом селезенки, легко отделяемые, у остальных спаечный процесс не наблюдался. Брюшина гладкая, блестящая. Макроскопическая картина на 7-е сутки брюшной полости не отличалась от макроскопической картины здоровых животных. Микробная обсемененность первые сутки составил $7,3 \times 10^2 \pm 0,25 \times 10^1$ КОЕ/мл, а на 5 сутки брюшная полость была стерильной у выживших животных.

В контрольной группе животных, брюшную полость промывали физиологическим раствором 5-7 мл, затем санацию брюшины проводили введением в брюшную полость 3,0 мл 0,02% раствора хлоргексидина. Осушение брюшной полости. Ушивание лапаротомной раны.

В первые сутки у крыс наблюдалась выраженная одышка, они малоподвижны, животные «кучкуются» в одном углу клетки, не едят, обильно пьют воду. В брюшной полости около 2-3мл мутного выпота, в 2 случаях с геморрагическим компонентом, на висцеральной поверхности печени, между брюшинными листками серповидной складки и в складках сальника определялись единичные вкрапления фибрина. Желудок вздут и наполнен массами. Отмечается сегментарное вздутие и атония тонкой кишки, подвздошная кишка спавшаяся, стенки ее отечны.

На 3 сутки у животных появляется аппетит, но едят мало. В брюшной полости сохраняется выпот до 1,5 мл без запаха, обнаруживались небольшие межпетлевые спайки, а также спайки с передней брюшной стенкой более выраженные в области

послеоперационной раны, или с краями печени и нижнего полюса селезенки с большим салынком. Брюшина тусклая, инъецирована, сохраняются признаки пареза кишечника, с тенденцией к разрешению.

На 5 сутки в брюшной полости около 0,5-1 мл светлого выпота, отмечается гиперемия брюшины, межпетлевые, а также шнуровые спайки, парез кишечника разрешился.

К 7 суткам в брюшной полости незначительное количество выпота светлой окраски, определяется у 2 особей, сохраняется слабовыраженная гиперемия брюшины с появлением обычного блеска последней.

Макроскопическая картина брюшной полости после сеанса ФДТ в основной группе на всех этапах исследования была существенно лучше, чем в группе сравнения.

У животных основной группы функция кишечника восстанавливалась спустя сутки от начала кормления, а через 3-5 суток после операции поведение животных не отличалось от здоровых животных, не участвовавших в эксперименте.

В контрольной группе животные были менее активны, слабо реагировали на внешние раздражители, тянулись в основном к поильнику. Функция кишечника у них восстанавливалась на 4-5 сутки после операции, но даже в эти сроки крысы были вялыми и малоподвижными. Микробная обсемененность первые сутки составил $8,0 \times 10^4 \pm 0,25 \times 10^3$ КОЕ/мл, на 3 сутки $6,1 \times 10^3 \pm 0,23 \times 10^2$ КОЕ/мл, а на 5 сутки $3,5 \times 10^2 \pm 0,16 \times 10^1$ КОЕ/мл, т.е. инфицированность сохранялась и на 5 сутки.

В послеоперационном периоде животные основной и контрольной группы получали в/м с целью антибактериальной терапии раствор цефазолина в дозе 0,1.

В основной группе погибли 3 крысы из 40 (7,5%), животные погибли на 3 (1) и 5 (2) сутки, вследствие продолжающегося перитонита и нарастающей интоксикации. В контрольной группе погибли **7 крыс из 28**, летальность составила 25 %. Одно животное погибло через 1 сутки, 3 крысы на 3 сутки, 2 крысы на 4 сутки и 1 крыса на 5 сутки при явлениях продолжающегося перитонита. При вскрытии у большинства животных в брюшной полости содержалось от 0,5 до 2 мл гнойного или гнойно-геморрагического экссудата с запахом. В послеоперационном периоде животные каждой группы выводились из эксперимента на 1-е, 3-е, 5-е и 7-е сутки. У животных выполнялся забор крови на общий анализ, биохимические анализы, экссудат брюшной полости для бактериологического исследования и материал для гистологического заключения.

Оценку системного воспалительного процесса у экспериментальных животных мы осуществляли по результатам общего и биохимического анализа крови.

Таким образом, изучение динамики гематологических и биохимических показателей крови у животных с ОЭП позволило выявить, что использование метода ФДТ для санации брюшной полости нормализует изучаемые биохимические показатели и не оказывает патологических воздействий на гомеостаз животных с ОЭП и способствует активному купированию острой полиорганной недостаточности.